

O'zbekiston Respublikasi Oliy
Majlisi Qonunchilik palatasi

Respublika Ma'naviyat va
ma'rifat markazi

Mirzo Ulug'bek nomidagi
O'zbekiston milliy universiteti

O'zbekiston - 2030
strategiyasi

TOSHKENT DAVLAT IQTISODIYOT UNIVERSITETI

17-aprel kuni Toshkent davlat iqtisodiyot universitetida “O‘zbekiston – 2030”
strategiyasiga bag‘ishlab o‘tkazilayotgan

**“O‘ZBEKISTON – 2030 STRATEGIYASI: INSON SALOHIYATINI
RO‘YOBGA CHIQRISH IMKONIYATLARI” mavzusida
RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA**

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIIY TA‘LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
TOSHKENT DAVLAT IQTISODIYOT UNIVERSITETI

**“O‘ZBEKISTON – 2030 STRATEGIYASI: INSON SALOHIYATINI
RO‘YOBGA CHIQRISH IMKONIYATLARI”**

*mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy
konferensiya materiallari*

TO‘PLAMI

17 Aprel 2024 yil

Toshkent-2024

Taqrizchilar:

Shirinov Djaxongir Djabbarovich – Oliy Majlis Qonunchilik palatasi qo‘mita raisi

Jo‘raqulov Furqat Noryigitovich – DXX Akademiyasi professori, siyosiy fanlar doktori, DSc,

“O‘zbekiston – 2030” strategiyasi: inson salohiyatini ro‘yobga chiqarish imkoniyatlari” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari to‘plami – T.: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, 2024. – 778 b.

Ushbu to‘plamda O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 11 sentyabrdagi PF-158-son Farmoni ijrosini ta‘minlash yuzasidan, shuningdek O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirining 2024 yil 18-yanvardagi 16-son "2024-yilda o‘tkazilishi rejalashtirilgan xalqaro va respublika miqyosidagi ilmiy va ilmiy-texnik tadbirlar ro‘yxatini tasdiqlash to‘g‘risida"gi buyrug‘i ijrosini ta‘minlash maqsadida Toshkent davlat iqtisodiyot universitetida 2024 yil 17 aprel kuni “O‘zbekiston – 2030” strategiyasi: inson salohiyatini ro‘yobga chiqarish imkoniyatlari” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi o‘tkazilishi rejalashtirilgan. Konferensiya materiallari to‘plamiga Yangi O‘zbekistonni barpo etish, har bir fuqaroga o‘z salohiyatini rivojlantirish uchun barcha imkoniyatlarni yaratish, sog‘lom, bilimli va ma‘naviy barkamol avlodni tarbiyalash, global ishlab chiqarishning muhim bo‘g‘iniga aylangan kuchli iqtisodiyotni shakllantirish, adolat, qonun ustuvorligi, xavfsizlik va barqarorlikni kafolatli ta‘minlash maqsadida yurtimizda olib borilayotgan islohotlar va ularning natijalarini yoritish, ijtimoiy-falsafiy jihatlarini tadqiq etish va ilmiy asoslashning dolzarb masalalari sohalariga oid ilmiy maqolalar kiritilgan.

Mas‘ul muharrir

T.Z.Teshabayev – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori, i.f.d.,
prof.

Tahrir hay‘ati a‘zolari: s.f.d. DSc S.S.Otamuratov, t.f.d., prof. N.X.Oblomuratov, s.f.d., DSc T.Norboyev, t.f.d., DSc, prof. O.R.Rashidov, f.f.n., dots.M.N.Primov, f.f.f.d. PhD T.R.Safarova, t.f.f.d. PhD I.B.Baxodirov, dots. A.Sultanova, dots.v.b.N.T.Parpiyeva, o‘q.T.T.Aliyev

Matnlarda foydalanilgan manbalar va malumotlar aniqligi uchun mualliflar javobgardir.

3. Никотиновая зависимость: (психоактивные зависимости) / [сост. Н. Н. Бойко]. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Родная страна, 2009. — 198, [1] с. ББК 51.1(2)592
4. <https://kun.uz/news/2021/11/12/ozbekiston-aholisining-qancha-foizi-chekuvchilar-ekani-malum-qilindi?q=%2Fuz%2Fnews%2F2021%2F11%2F12%2Fozbekiston-aholisining-qancha-foizi-chekuvchilar-ekani-malum-qilindi>
5. <https://archpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13690-022-00929-9>
6. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Health_effects_of_tobacco
7. <https://nida.nih.gov/publications/research-reports/tobacco-nicotine-e-cigarettes/what-are-physical-health-consequences-tobacco-use>

ZO‘RAVONLIKKA UCHRAGAN XOTIN-QIZLARNI REABILITATSIYA QILISH AMALIYOTINING SOTSIOLOGIK TAHLILI.

ZIYAYEVA Xolida Omonqul qizi,

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti,
Ijtimoiy ish kafedrası dots.v.b., sotsiologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori PhD
tel: 90 124 7278
e-mail: tas_tas1988@mail.ru

Anotatsiya:

Maqolada zo‘ravonlikka uchragan shaxslarni rehabilitatsiya qilish, individual rehabilitatsiya dasturi bosqichlari, ijtimoiy-psixologik rehabilitatsiya dasturlari, ijtimoiy rehabilitatsiyaning asosiy tamoyillari hamda turli sohalarda rehabilitatsiya tushunchasining mazmun va mohiyati tahlil qilingan. Zo‘ravonlikka duchor bo‘lgan shaxslar bilan ishlashda zo‘ravonlik va travmadan keyingi stress uchun shoshilinch yordam, shuningdek, individual maslahat va guruh ishlari jarayonida uzoq muddatli yordam ko‘rsatishning ahamiyati izohlangan.

Kalit so‘zlar: zo‘ravonlik, rehabilitatsiya, ijtimoiy hodim, ijtimoiy ish, - ijtimoiy-psixologik, psixologik-pedagogik, huquqiy, tibbiy rehabilitatsiya, art-terapiya, qum terapiya, sheltorlar, ekspert baholash.

Mustaqillikning ilk yillaridan qabul qilingan barcha qonunlarda ayollar huquqlari inson huquqlarining ajralmas qismi sifatida e‘tirof etildi. O‘zbekistonda mustaqillik yillarida bozor iqtisodiyotiga o‘tish asosida amaldagi islohotlarga mos ravishda ushbu tizimning yangidan shakllantirishga kirishilganini ko‘rishimiz mumkin. Bugungi kun ayoli nafaqat oilada uy bekasi, tarbiyachi vazifasini bajaradi, u jamiyatdagi barcha sohalarda ijtimoiy faol inson sifatida ham tashabbus va g‘ayrat bilan ishtirok etmoqda. Ayol o‘zining ma‘naviy qiyofasi, ichki dunyosi, muomala madaniyati, o‘z kasbining fidoyisi, ezgu fazilatlar egasi bo‘lishi bilan nafaqat farzandlari, balki kasbdoshlari va shogirdlariga ham ibrat bo‘la oladi.

2022-yil 25-iyunda xalq muhokamasiga qo‘yilgan Konstitutsiyaviy qonun loyihasi e‘lon qilindi. Ushbu loyihada Kuchli ijtimoiy himoya va muhtojlarga g‘amxo‘rlik davlat siyosatining muhim yo‘nalishi sifatida belgilangan. va ushbu yangi

tahrirdagi Konstitutsiyada O‘zbekiston –ijtimoiy davlat sifatida e’tirof etilgan insonga e’tibor hamda g‘amxo‘rlik-davlat va jamiyatning eng asosiy burchi ekani mustahkamlanmoqda.

Yurtimizda bu borada keng ko‘lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, 2019-yil 2-sentyabrdagi O‘zbekiston Respublikasining “Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to‘g‘risida”gi, 2019-yil 2-sentyabrdagi «Xotin-qizlarni tazyiq va zo‘ravonlikdan himoya qilish to‘g‘risida»gi qonunlarning imzolanishi bu muammolarning naqadar jiddiy ekanligini isbotladi. Unda oilaviy-maishiy zo‘rlik ishlatishning oldini olish tizimini takomillashtirishning ustuvor yo‘nalishlaridan biri etib, jamiyatda oilaviy-maishiy tUSDagi zo‘rlik ishlatishning har qanday ko‘rinishiga nisbatan jazo muqarrarligini ta‘minlash belgilandi.

Shuningdek, mamlakatimizda xotin-qizlar huquqlarini yanada mustahkamlash va ularga teng imkoniyatlar yaratish, ularning ijtimoiy faolliklarini oshirish maqsadida xalqaro hamjamiyatlar bilan ham bir qator xalqaro hujjatlar imzolandi.

O‘zbekiston Respublikasining 2023-yil 11-apreldagi Xotin-qizlar va bolalar huquqlari, erkinliklari hamda qonuniy manfaatlarini ishonchli himoya qilish tizimi yanada takomillashtirilishi munosabati bilan O‘zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o‘zgartish va qo‘shimchalar kiritish to‘g‘risidagi» 829-sonli Qonuni qabul qilindi [1]. Ushbu Qonun bilan O‘zbekiston Respublikasi qonunlariga xotin-qizlarni ijtimoiy-iqtisodiy sohada o‘z huquqlari va manfaatlarini amalga oshirishida qo‘llab-quvvatlash masalalarini tartibga soluvchi qonunchilikni xalqaro standartlar asosida takomillashtirishni nazarda tutuvchi, shuningdek bolalar masalalari bo‘yicha komissiyalar faoliyatining huquqiy asoslarini mustahkamlab qo‘yuvchi o‘zgartishlar kiritilmoqda. Ushbu Qonun xotin-qizlar va bolalarga nisbatan shilqimlik hamda zo‘ravonlikning oldini olishga, oilalardagi ma‘naviy-axloqiy muhitni yaxshilashga, bolalar va xotin-qizlar huquqlari bilan bog‘liq xalqaro indekslarda mamlakatimizning o‘rnini yaxshilashga xizmat qiladi, shuningdek Bolalar masalalari bo‘yicha milliy komissiya, bolalar masalalari bo‘yicha Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar, Toshkent shahar va tumanlar (shaharlar) komissiyalari faoliyatining mustahkam huquqiy asosini yaratadi.

Mamlakatimiz olimlari M.Bekmurodov, A.Umarov, M.Ganiyeva, M.Nurmatova, Sh.Sodiqova, T.Narbayeva, N.Latipova, D.Toshmuxammedova, M.Gaffarova, G.O‘rozaliyevalarning ishlarida xotin-qizlar jamiyat hayotida munosib o‘rin egallashi, xotin-qizlarning davlat va jamiyatdagi gender tengligini ta‘minlash, ularga nisbatan tazyiq va zo‘ravonlikning oldini olish, xotin-qizlar ijtimoiy nufuzini oshirish hamda O‘zbekistonda xotin-qizlarni ijtimoiy himoya qilishda innovatsion mexanizmlarni aniqlash kabi masalalar sotsiologik tahlil qilingan[2].

T.Narbayevaning so'zlariga ko'ra “Bugungi kunda xotin-qizlarga nisbatan zo‘ravonlik qilishning oldini olish – eng muhim va dolzarb muammolardan biri bo‘lib hisoblanadi. Zo‘ravonlik ularning ruhiy, ijtimoiy, psixologik, jismoniy salomatligiga zarar yetkazibgina qolmaydi, balki uni ijtimoiy jihatdan tartibga solinmagan shaxs sifatida jiddiy ijtimoiy oqibatlarga ham olib keladi”[3].

Zo'ravonlikka uchragan shaxslarni rehabilitatsiya qilish dasturlarini tahlil qilishni boshlashdan avval ijtimoiy-psixologik rehabilitatsiya va turli sohalarda rehabilitatsiya qanday tushuncha ekanligini bilishimiz kerak. Shundagina biz o'z izlanishlarimizda suyanadigan fenomenni tanlab olamiz.

Rehabilitatsiyani tibbiy-pedagogik va psixologik-pedagogik uslublarining ma'lum tizimi deb hisoblasak, uning natijasida bola rivojlanish jarayonidagi qiyinchiliklarga, ijtimoiy muhitga, jamiyatga moslashishga, tengdoshlari bilan muloqot qilishga, mehnat qilishga, ijtimoiy xayotga o'zining psixologik, jismoniy layoqatlari doirasida ko'nika oladi va shu orqali o'zidagi kamchiliklarni yengib, o'rnatilgan normaga mos bo'la boshlaydi[4].

Rehabilitatsiya tushunchasiga berilgan JSST tomonidan qabul qilingan ta'rifni olsak, bu shunday tizimki, qaysiki unda sub'ektning (shaxsning) mehnatga layoqatini topishiga qaratilgan bir necha tadbirlar jamlanganligini ko'ramiz[5].

Xalqaro mehnat tashkiloti (MOT) rehabilitatsiyaga bergan ta'rifiga ko'ra rehabilitatsiyaga bergan ta'rifiga ko'ra rehabilitatsiya sog'liqni tiklashga qaratilgan tadbir. Shu tadbir natijasida shaxslar o'zlarining cheklangan psixologik yoki jismoniy imkoniyatlarini yengib o'tib, kasbiy, psixologik va jismoniy to'laqonli shaxsga aylanishlariga qaratilgan[6].

G.Yuldashev va K. Rennerlarning hisoblashlaricha rehabilitatsiya bu – turli yoshdagi bemor va nogironligi bo'lgan shaxslarning mehnat va ijtimoiy moslashuvda psixologik, tarbiyaviy, huquqiy, ijtimoiy, davlat tadbirlarida faollashuvlariga olib keladi.

E.I.Xolostovanning so'zlariga ko'ra yagona ijtimoiy rehabilitatsiyaga faqat rehabilitatsiya sohalari doirasidagi harakatlar kombinatsiyasi natijasida erishish mumkin: yo'qolgan ko'nikmalarni singdirish yoki tiklash, atrof-muhit terapiyasi, bandlik terapiyasi, yangi turmush sharoitlariga psixologik moslashish.

E.I. Xolostovanning so'zlariga ko'ra, faqat ularni amalga oshirish jarayonida shaxsning ijtimoiy faoliyat qobiliyatini haqiqiy va to'liq tiklash mumkin[7].

Rehabilitatsiya bir-biriga bog'liq bo'lgan besh bosqichdan iborat. Birinchi bosqich diagnostik va prognostik deb ataladi va mijozning holatini tashxislash, individual rehabilitatsiya dasturini tuzishni o'z ichiga oladi.

Ikkinchi bosqich - optimal texnologiyalar, ish shakllari va usullarini ishlab chiqish bosqichi.

Uchinchi bosqichda tanlangan ish usullarini amalga oshirish uchun bevosita tayyorgarlik ko'riladi.

To'rtinchi bosqich - amalga oshirish va tuzatish va kompleks nazoratni amalga oshirishni o'z ichiga oladi.

Beshinchi bosqichda - ekspert baholash - natijalarni tizimlashtirish, umumlashtirish va nazorat qilish.

Ijtimoiy rehabilitatsiya ko'nikmalarni tiklash va rivojlantirishga qaratilgan.

Ijtimoiy maqomni tiklash ijtimoiy rehabilitatsiyaning ajralmas qismidir. Ijtimoiy rehabilitatsiyaning zaruriy sharti uning turli yo'nalishlaridan foydalanishning murakkabligi bo'lib, huquqbuzarliklarni bartaraf etish bilan birga insonning jamiyatga qaytishiga imkon beradi.

Oilaviy zo'ravonlikka uchragan ayollarni ijtimoiy reabilitatsiya qilish davlat tashkilotlari, masalan, ayollar va bolalarga yordam ko'rsatish inqiroz markazlari (bo'limlari), sheltorlar, shuningdek, boshqa ijtimoiy xizmat ko'rsatish tashkilotlari, masalan, kompleks ijtimoiy xizmat ko'rsatish markazlari, oila va boshqa tashkilotlar tomonidan amalga oshirilishi mumkin. Bolalarga yordam markazlari, shuningdek, inqiroz markazlari funktsiyalarini bajaradigan maxsus tashkil etilgan statsionar bo'limlar ham shular jumlasiga kiradi[8].

Shuningdek, oilaviy zo'ravonlikka uchragan ayollarni ijtimoiy reabilitatsiya qilish jamg'armalar va notijorat tashkilotlari tomonidan amalga oshirilishi mumkin. Bu davlat va nodavlat tashkilotlarning asosiy maqsadi jismoniy va ruhiy salomatlik yoki zo'ravonlik uchun xavfli bo'lgan inqirozli vaziyatga tushib qolgan ayollarga yordam berish va qo'llab-quvvatlashdir. Ularga ixtisoslashtirilgan, har tomonlama (psixologik, ijtimoiy, tibbiy, huquqiy, pedagogik va boshqalar) yordam ko'rsatiladi.

Bu davlat va nodavlat tashkilotlarning asosiy maqsadi jismoniy va ruhiy salomatlik yoki zo'ravonlik uchun xavfli bo'lgan inqirozli vaziyatga tushib qolgan shaxslarga yordam berish va qo'llab-quvvatlashdir. Ularga ixtisoslashtirilgan, har tomonlama (psixologik, ijtimoiy, tibbiy, huquqiy, pedagogik va boshqalar) yordam ko'rsatiladi.

Zo'ravonlikka duchor bo'lgan shaxslar bilan ishlashda zo'ravonlik va travmadan keyingi stress uchun shoshilinch yordam, shuningdek, individual maslahat va guruh ishlari jarayonida uzoq muddatli yordam ko'rsatiladi. Avvalo, oiladagi zo'ravonlikka uchragan ayol xavfsizlikka bo'lgan asosiy ehtiyoji bilan qondiriladi - agar boradigan joyi bo'lmasa, u boshpana bilan ta'minlanadi. Ishonch telefoni orqali shoshilinch psixologik yordam ham ko'rsatiladi. Agar ayolning tajovuzkordan yashirinadigan joyi bo'lsa, unda uzoq muddatli reabilitatsiya rejasi ishlab chiqiladi[9].

Ijtimoiy ish bo'yicha mutaxassis shoshilinch iqtisodiy yordam, yuridik va tibbiy xizmatlar ko'rsatishda yordam berish, nafaqa va ijtimoiy nafaqalar olishda maslahat va yordam berish, uy-joy, ish topishda yordam berish va har tomonlama ijtimoiy yordam ko'rsatadi. Ham mijozga, ham uning oilasiga ijtimoiy homiylik qiladi. Psixolog har tomonlama psixologik yordam ko'rsatadi, oilaviy zo'ravonlikka uchragan ayollar uchun psixokorreksiya va reabilitatsiya kurslarini tashkil qiladi va o'tkazadi, ota-ona va bola munosabatlarini tuzatishga qaratilgan guruh va individual, shuningdek, bolali ayollar uchun treninglar va mashg'ulotlar o'tkazadi va hokazo.

Guruh ishlari ham taklif etiladi: treninglar va uchrashuvlar, bir xil muammoga duch kelgan ayollar uchrashadigan o'z-o'ziga yordam guruhlari, hikoyalari bilan bo'lishish. Oilaviy zo'ravonlikka uchragan ayollar uchun guruh psixoterapevtik texnologiyalari guruhni qo'llab-quvvatlash va ijobiy shaxsiy resurslarni aniqlash orqali psixologik yordam ko'rsatishga qaratilgan. Terapiyalar, masalan, art-terapiya, qum terapiyasi va boshqa turlari amalga oshiriladi.

Oilaviy zo'ravonlikka uchragan ayollarni ijtimoiy reabilitatsiya qilish natijasida ayolning qay darajada mustaqil hayot kechirishi, tajovuzkordan alohida yashashi, farzandlar tarbiyalashi mumkinligi aniqlanadi. Ideal holda, ayol

tajovuzkor bilan aloqani butunlay uzadi, o'zaro bog'liqlikni rivojlantiradi va undan xalos bo'ladi. Ayol o'z huquqlarini tiklaydi, yana hujjatlarga, ish, uy-joyga ega bo'ladi, mustaqil yashaydi, yangi ijtimoiy aloqalar va aloqalarni o'rnatadi va quradi, nizolarni hal qilishning buzg'unchi usullaridan xalos bo'ladi, ijtimoiy jihatdan maqbul turmush tarzini olib boradi.

Demak, ijtimoiy rehabilitatsiya davlat, xususiy va jamoat tashkilotlari tomonidan shaxsning ijtimoiy faoliyatini tiklash, uni jamiyatga integratsiyalashuvi va ijtimoiy huquqlarini himoya qilishga qaratilgan chora-tadbirlar majmuidir. Oilaviy zo'rvonlikka uchragan ayollarni ijtimoiy rehabilitatsiya qilish ayollar uchun inqiroz markazlari, shuningdek, davlat va nodavlat ijtimoiy xizmat ko'rsatuvchi boshqa tashkilotlar tomonidan amalga oshiriladi va ayollarga inqirozli vaziyatlardan chiqishda yordam berishga qaratilgan[10].

O'zbekistonda hozirgi kunda tazyiq va zo'rvonlikka uchrab, qiyin ahvolga tushib qolgan ayollarni rehabilitatsiya qilish maqsadida respublikamizda faoliyat olib boraётgan ijtimoiy moslashuv markazlari tomonidan quyida keltirilgan xizmat turlari amalga oshirilmoqda.

Huquqiy xizmatlar:

- oilaviy nizolardan jabr-zulm ko'rgan ayollarga huquqiy maslahat;
- sud va boshqa organlarga murojaat qilish uchun a'elning hujjatlarini tayyorlash va sud jarayonida ularning manfaatini himoya qilish;
- oilaviy nizolardan jabr ko'rgan ayollar manfaatini davlat organlarida himoya qilish.

Psixolog xizmatlari:

- ayollarga psixologik maslahat berish;
- mijozning individual dasturini ishlab chiqish va amalga oshirish;
- mijozlar o'rtasida o'zaro yordam guruhini tashkil etish;
- axolining psixologik bilimni oshirish.

Ijtimoiy xizmatlar:

- mijozga muammoli vaziyatni hal qilish bo'yicha maslahatlar berish;
- ayollarning individual, kasbiy va bilim olish sohasidagi imkoniyat, ehtiyojlarini aniqlash va individual rejalarni ishlab chiqish, ularni amalga oshirishda qatnashish va muvofiqlashtirish;
- ayollarning bandligiga ko'maklashish, o'qishga, tibbiy rehabilitatsiyadan o'tishiga, ijtimoiy nafaqalarni olishiga ko'maklashish;
- mijozlarning ishga joylashish boshlang'ich bosqichida hamda tibbiy e'ki boshqa zarur bo'lgan bilim olish xizmatlaridan foydalanish jarayonida ularga hamrohlik qilish.
- mijozga farzandi bilan yashash uchun zaruriy uy jihozlariga ega alohida xonalar berish;
- telefon, televizordan foydalanish uchun sharoitlar yaratish;
- yashovchilarni dori-darmon, sanitar-gigiyenik buyumlar bilan ta'minlash;
- bolalarning dam olishini tashkil etish uchun bolalar maydonchasida va bolalar xonasida sharoitlarni yaratish;
- rehabilitatsiya markazlarida yashovchi a'ellar uchun huquqiy, psixologik

va ijtimoiy maslahatlar uyushtirish.

Xalq bilan muloqot doirasida mamlakatimizdagi juda ko'p xotinqizlarning turli tazyiq va zo'rvonliklarga uchraganliklari, uni hech kimga ayta olmaganliklari ma'lum bo'ldi. Ayol qandaydir masalada qiyinchilikka uchrasa-da, u bu haqida mehnat jamoasida, oilasida yoki ko'cha-ko'yda o'z dardi bilan bo'lisha olmaydi. Buning sabablaridan biri, unda kimdandir yordam olish ko'nikmasi yo'qligi bo'lsa, ikkinchi sababi milliy mentalitet xususiyatlarining ta'siri tufayli ekanligi ma'lum. 2017-2018 yillar

davomida shu masalalarni o'rganish natijasida —Ijtimoiy reabilitatsiya qilish va moslashtirish, shuningdek, oilaviy-maishiy zo'rlik ishlatishning oldini olish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yilning 2 iyuldagi PQ-3827-son Qaroriga ko'ra zo'rlik ishlatishdan jabr ko'rgan shaxslarga o'z vaqtida va manzilli yordam ko'rsatish va ularni himoya qilish, o'z joniga qasd qilishga moyil xulq-atvor paydo bo'lishiga yo'l qo'ymaslik va unga erta barham berish maqsadida nodavlat notijorat tashkiloti sifatida —Zo'rlik ishlatishdan jabr ko'rgan shaxslarni reabilitatsiya qilish va moslashtirish hamda o'z joniga qasd qilishning oldini olish respublika markazil tashkil etilib,

O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan 2018 yil 20 avgust kuni № 847- raqam bilan ro'yxatdan o'tkazildi. Bugunga kelib Zo'rlik ishlatishdan jabr ko'rgan shaxslarni reabilitatsiya qilish va moslashtirish bo'yicha tashkil etilgan markazlar soni 197 tadan iborat bo'lib, shundan viloyat ijtimoiy moslashuv markazlari soni 14 ta, shahar, tumanlar ijtimoiy moslashuv markazlari soni 183 tani tashkil etadi.

Ijtimoiy reabilitatsiya ijtimoiy, psixologik, huquqiy yordamni o'z ichiga oladi va uning asosiy maqsadi mijozning oldingi xulq-atvorini rad etish, jamiyatga qaytish va ijtimoiy mavqeini tiklash, ma'lum darajadagi ijtimoiy va moddiy farovonlik, moddiy mustaqillik, yashash imkoniyati uchun ichki va tashqi resurslarni topish shuningdek, farovonlikka erishishdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Ўзбекистон Республикасининг 2023 йил 11 апрелдаги Хотин-қизлар ва болалар ҳуқуқлари, эркинликлари ҳамда қонуний манфаатларини ишончли ҳимоя қилиш тизими янада такомиллаштирилиши муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғ'рисидаги» 829-сонли Қонуни. <https://lex.uz/docs/6430272>
2. Зияева Х.О. Маиший зўравонликка учраган хотин-қизларни ижтимоий ҳимоялаш самарадорлигини ошириш механизмлари: автореф... соц. фан. Бўйича фалсара доктори. Ўзбекистон Республикаси Давлат Бошқаруви Академияси- Тошкент, 2021. —Б.6.
3. Нарбаева Т. К. Ўзбекистонда хотин-қизларни ижтимоий ҳимоя қилиш тизими самарадорлигини оширишнинг инновatsion модели.

- Социология фанлари доктори (DSc) илмий даражасини олиш учун тайёрланган Диссертация - Тошкент, 2020. –Б.123.
4. Одинцова М.А. Психологические особенности виктимной личности // Вопросы психологии, 2012. С. 59–68
 5. Грэхем Х., Гур Т., Психология насилия в семье, М., 2010.
 6. Хассен С. Освобождение от психологического насилия. —СПб.: Прайм-Еврознак, 2001. —400 с.
 7. Холостова, Е. И. Социальная реабилитация : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности "Соц. работа" / Е. И. Холостова, Н. Ф. Дементева. - 3-е изд. - М.: Дашков и К, 2004. – 338 с
 8. Об опыте работы организаций социального обслуживания субъектов Российской Федерации, предоставляющих социальные услуги гражданам, пострадавшим от семейного насилия, в том числе кризисных центров помощи женщинам, и некоммерческих организаций, реализующих эффективные модели профилактики насилия в семье [Электронный ресурс]. – URL: <https://мвд.рф/document/20344526> (дата обращения: 25.05.2022). — Режим доступа: свободный
 9. Гордеева, А. В. Реабилитационная педагогика / А. В. Гордеева. - Москва : Парадигма : Академический Проект, 2005. – 317 с.
 10. Global Study on Homicide: Gender-related killing of women and girls. — Vienna: United Nations Office on Drugs and Crime, 2018. — С. 11. [Электронный ресурс]. – URL: https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/GSH2018/GSH18_Gender_related_killing_of_women_and_girls.pdf (дата обращения: 26.03.2022). Режим доступа: свободный.

Mukhamadjanov Shakhriyor Solijon o'gli. PROSPECTS FOR DEVELOPMENT OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS IN REGIONAL ECONOMY DEVELOPMENT.....	168
Sultanova Aziza Rixsivaevna. SOG'LOM TAFAKKUR – SOG'LOM TURMUSH GAROVIDIR.....	170
Парпиева Наргиза Тахировна. ВЫВЕДЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА НА КАЧЕСТВЕННО НОВЫЙ УРОВЕНЬ ГОСУДАРСТВ ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКОГО РЕГИОНА В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ.....	173
Islombek Rakhmonberdiev. A SOCIO PHILOSOPHICAL ANALYSIS OF HUNTINGTON'S THESIS ON ETHNIC MINORITIES AND THE CLASH OF CIVILIZATIONS.....	176
Eshpulatova Z.B. TIBBIY XIZMATLARNI KO'RSATUVCHI IQTISODIY SUBEKTLARDA DAROMADLAR HISOBINI TAKOMILASHTIRISH ZARURATI.....	181
G'ulomova Ruxsora. O'ZBEKISTONNING YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISHI: MUAMMOLAR VA IMKONIYATLAR.....	185
Xolbekova Munisa. O'ZBEKISTONDA XALQ TA'LIMINI RIVOJLANTIRISHNING ZAMONAVIY SIFAT BOSQICPLARI.....	189
Adilov Farxod Mirzohamdov Abdurasul Ravshan o'g'li. "O'ZBEKISTONDA 2030" STRATEGIYASI DOIRASIDA INSON KAPITALINI OSHIRISH YO'LLARI VA ISTIQBOLLARI.....	192
Kodirov N., Dilaro Muratova. O'ZBEKISTONNING 2030 STRATEGIYASI: INSON SALOHİYATINI RIVOJLANTIRISH.....	197
Парпиева Наргиза, Омонов Шердор Ойбекович. ВЛИЯНИЕ ДОСТУПНОСТИ ПИТЕВОЙ ВОДЫ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕСПУБЛИКИ В СТРАТЕГИИ «УЗБЕКИСТАН-2030»	199
Akhmatova Maftuna. Science, strategies and their practical implications in the construction of New Uzbekistan.	203
Abduraxmanov Shaxriyor Zafar o'g'li. TAMAKI MAHSULOTLARINING BIOLOGIK VA SHAXSIY RIVOJLANISHGA TA'SIRI.....	206
ZIYAYEVA Xolida. ZO'RAVONLIKKA UCHRAGAN XOTIN-QIZLARNI REABILITATSIYA QILISH AMALIYOTINING SOTSIOLOGIK TAHLILI..	210

3-SHO'BA. IJTIMOIIY XIZMATLAR KO'RSATISH VA KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISH BO'YICHA ISLOHOTLAR.

Muqimjon Qirg'izboyev, Okyulov Xasan Omanbayevich. "O'ZBEKISTONDA O'RTA QATLAM: EVOLYUSIYA VA MUAMMOLAR".....	215
Jamshid Sharipov. INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH – "O'ZBEKISTON-2030" STRATEGIYASINING USTUVOR VAZIFASI.....	222
Mamadiyorov Olimjon Umarovich. INSON SALOHİYATINI OSHIRISH VA INNOVATSIYALAR.....	225